

O‘ZBEK-NEMIS MULOQOT XULQINING QIYOSIY TADQIQI

Nazarova Shahnoza Ismat qizi

A.Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va nemis nutq etiketi birliklari qiyosi xususida fikr yuritiladi. Ma’lumki, har bir xalqning o‘ziga xos urf-odat hamda an’analari mavjud. Geografik joylashuv ham ularning shakllanishi va sayqallanishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Nutqiy etiket birliklari ham xuddi shu tarzda shakllanadi va rivojlanib boradi. Bugungi jadal rivojlanayotgan zamonda qardosh bo‘lgan va bo‘lmagan tillarni qiyosiy va chog‘ishtirma usulda o‘rganib, tadqiq etish muhim ahamiyatga ega. Boisi, davlatlar va millatlar orasida siyosiy, madaniy, iqtisodiy va diplomatik aloqalar o‘rnatish rivojlanishning asosiy omilidir. Bunda tilshunolar va tarjimonlar ko‘prik vazifasini o‘taydi: tillarni to‘g‘ri o‘rganish va talqin etish, tarjima borasida ziyraklik va zukkolik ular uchun bosh mezondir.

Аннотация: В данной статье рассматривается сравнение единиц узбекского и немецкого речевого этикета. Как известно, у каждого народа есть свои традиции и обычаи. Географическое положение также влияет на их формирование и полировку. Таким же образом формируются и развиваются единицы речевого этикета. В наши бурно развивающиеся времена важно изучать и изучать родственные и неродственные языки сравнительным и сравнительным образом. Поэтому установление политических, культурных, экономических и дипломатических связей между государствами и нациями является ключевым фактором развития. При этом лингвисты и переводчики выступают в роли мостов: правильное изучение и интерпретация языков, проницательность и находчивость в переводе являются для них главным критерием.

Abstract: This article will talk about the comparison of Uzbek and German speech etiquette units. It is known that each people has their own traditions and traditions. Geographic location also has its influence on their formation and bleaching. Speech etiquette units are formed and developed in the same way. In today's rapidly developing time, it is important to study and study the languages that are and are not sister languages in a comparative and educational way. Therefore, the establishment of political, cultural, economic and diplomatic relations among states and nations is a major factor in development. In this, linguists and translators serve as bridges: the correct study and interpretation of languages, elegance and ingenuity in translation are the main criteria for them.

Kalit so‘zlar: *muloqot xulqi, axloq me‘yorlari, nutqiy etiket, salomlashish odobi, rasmiy salomlashish, norasmiy salomlashish*

Ключевые слова: *коммуникативное поведение, этические нормы, речевой этикет, приветственный этикет, формальное приветствие, неформальное приветствие*

Keywords: *communication behavior, moral standards, politeness, greeting etiquette, formal greeting, informal greeting*

Har bir xalqning o‘ziga xos urf-odat, an’ana va udumlari mavjud. Tabiiyki, ularni tarjimada berish qiyinchilik tug‘dirishi barchaga ma’lum. Masalan, birinchi aprel kuni aytilgan har qanday gapga va yetkazilgan axborotga ishonmaslik odati ko‘pchilik xalqlarda uchraydi. Biroq buni har bir xalq o‘ziga xos tarzda ataydi. Germaniyada birinchi aprel – “kulgi kuni”, Shotlandiyada – “kakku kuni”, Fransiyada – “baliq kuni”, AQShda - “ahmoqlar kuni”, Islandiyada – “laqmalar kuni”, Yaponiyada – “qo‘g‘irchoq kuni”, O‘zbekistonda – “hazil-mutoyiba kuni” deb aytiladi. Bu bayram davomida do‘st-u yaqinlarga, tanish-bilishlarga yengil, qaltis bo‘lmagan, beozor hazil qilish odat tusiga kirgan.

Bir qancha Sharq xalqlarida ayollarning paranjisiz tashqariga chiqishlarini qat’iy taqiqlaydigan odat mavjud. Janubiy Saxara va shimoliy Sudanda esa tuareg deb ataluvchi kichik bir xalq istiqomat qiladi, ularda erkaklar yuzlarini berkitib yuradilar.

Rossiyalik jurnalist va yozuvchi, sharqshunos olim V.V. Ovchinnikov o‘z maqolasida rus madaniyatidagi axloq me‘yorlari bilan yaponlarning an’anaviy odob-axloqini solishtirgan.¹⁶

Tanishini ko‘rgan zahoti yapon darhol joyida taqqa to‘xtaydi – mobodo ko‘chani qoq o‘rtasida bo‘lib, ro‘parasidan tramvay kelayotgan bo‘lsa hamki, u turgan joyida qotishi lozim. So‘ngra darhol beli ikki bukilib, ochiq kafti oyog‘i uzra tizzasiga sirg‘alib tushadi, bir necha soniya ana shunday bukilgan holda ta‘zim qila turib, faqat ko‘zlarini yuqoriga tikadi. Birinchi bo‘lib qaddini rostlash odobdan sanalmaydi, binobarin, ta‘zim holatida ro‘parama-ro‘para turganlar juda ziyraklik bilan bir-birlarini kuzatadilar. Tashqaridan kuzatgan kishiga bu manzara juda qiziq: ular to‘satdan bel og‘rig‘i tutib qolib, qaddini rostlayolmayotgan belangiga o‘xshab ko‘rinadi. Ruslarda diydor ko‘rishish manzarasi bo‘lakcha. Bir holatda, agar erkak kishi va do‘st bo‘lsalar-u biror rasmiy joyda duch kelsalar, bir-birlarining yelkalarini qoqib-qoqib qo‘yishadi, boshqa holatda uchrashganlar ayol kishilar bo‘lsa, bir-birlarining yuzlarida o‘padilar, uchinchi holatda – uchrashganlar qo‘l olishib baravariga boshlarini egadilar. Nihoyat, uchrashganlar jamiyatda boshqa-boshqa mavqega ega yoki ularning tutgan ijtimoiy roli o‘zgacha (biri – rahbar, ikkinchisi – unga itoatkor) bo‘lsa, bosh kiyimini yechib (yoki yechmay) qo‘l olishmagan holda bosh egiladi, xolos.

O‘zbeklarda ikkita qadrdon uchrashib qolganda qo‘ltiqlashib ko‘rishadilar va navbatma-navbat yelkalarini-yelkalariga tekkizadilar. Agar uchrashganlar juda ham qadrdon bo‘lishsa, bir-birining yuzidan o‘pib ko‘rishadilar. Boshqa vaqtlarda esa tanishlar takalluf bilan ko‘rishadilar: o‘ng qo‘l ko‘krakka qo‘yilib, ta‘zim bilan o‘tib ketiladi yoki har ikki tomon ham baravariga ikki qo‘lini cho‘zgan holda to‘rtala qo‘l bilan biroz silkishiladi, baravariga hol-ahvol so‘raladi. Hol-ahvol so‘rashishning mundariyasi keng qamrovli va batafsildir: har ikkala tomon navbati bilan: ota-ona, bola-chaqa, qavm-qarindoshlar, uy-ro‘zg‘or, mol-hol, kayfiyatgacha birma-bir so‘rab chiqiladi. Mobodo, vaqt tig‘izligidanmi yoki boshqa bir sababga ko‘rami, batafsil ko‘rishib-so‘rashilmasa, tomonlar bir-biridan ranjib qolishlari mumkin.

Germaniyada salomlashish rasmiy va norasmiy shakllarga bo‘linadi. Nemislar odatda rasmiy muomala qilishga katta e‘tibor berishadi, ayniqsa, ilk tanishuvda yoki ishbilarmonlik muhitida bu muhim hisoblanadi.

Rasmiy salomlashish quyidagicha tartibda amalga oshiriladi:

“Guten Tag!” – “Xayrli kun!” (universal, rasmiy)

“Guten Morgen!” – “Xayrli tong!” (ertalab)

“Guten Abend!” – “Xayrli kech!” (kechqurun)

“Wie geht es Ihnen?” – “Qalaysiz?” (hurmat ma‘nosida)

Qo‘l berib ko‘rishish ishbilarmonlik yoki rasmiy uchrashuvlarda keng tarqalgan. Erkaklar va ayollar ham qo‘l berib salomlashishi odatiy hol sanaladi.

Norasmiy salomlashish esa quyidagicha:

“Hallo!” – “Salom!”, “Hi!” – Inglizcha “Hi!” deb do‘stlar o‘rtasida salomlashish ham keng ishlatiladi. “Na?” – “Qalaysiz?” yoki “Nima gaplar?” juda norasmiy hisoblansa, “Wie geht’s?” – “Qalaysan?” esa do‘stona uslubda ko‘rishish turi sanaladi.

Ba‘zan yelkaga qoqish yoki quchoqlash yaqin do‘stlar va oila a‘zolari o‘rtasida odat tusiga kirgan.

Germaniyada salomlashishning bir qancha hududiy farqlari bor.

Ba‘zi hududlarda o‘ziga xos salomlashish shakllari ham mavjud:

“Moin!” – Shimoliy Germaniyada ishlatiladi va uni butun kun davomida qo‘llash mumkin. “Servus!” – Bavariya va Avstriyada ishlatiladi va norasmiy salomlashish usuli sifatida qaraladi. “Grüß Gott!” (“Allohga salom!”) Bavariya va Avstriyaning janubidagi salomlashuv turidir.

¹⁶ Овчинников В. Ветка сакуры. Журн. “Новый мир”. 1971, № 2-3.

Germaniyada odob-axloq muhim hisoblanadi, shuning uchun rasmiy holatlarda hurmatni ifodalovchi “Sie” (siz) shaklidan foydalanish muhim. Yaqin do‘stlar va tengdoshlar o‘rtasida “du” (sen) ishlatiladi.

Germaniyada har qanday odamga umumiy qabul qilingan, muloyim salomlashish turi bu kun davomida ishlatilishi mumkin bo‘lgan “Xayrli kun” (“Guten Tag”)dir. Agar siz murojaat qilayotgan odamni yaxshi tanisangiz, “Xayrli kun”ga “Xayrli kun, janob Myuller” yoki “Xayrli kun, Meyer xonim” so‘zlarini qo‘shishingiz mumkin.

Ertalab “xayrli tong” (Guten Morgen), kechqurun esa “xayrli kech” (Guten Abend) deyiladi. “Xayrli tun” (Gute Nacht) - bu kamdan-kam hollarda aytiladigan so‘zdir va odatda kimdir xayrlashayotganda va u kishiga yaxshi uyqu tilashni xohlaganda aytiladi.

Xulosa qilib aytganda, har bir xalqning, har bir millatning o‘ziga xos nutqiy etiketi hamda muloqot uslubi mavjud. Shunga ko‘ra, bunday nutqiy etiket holatlarini yaxshi bilish, o‘rganish va qiyosiy tadqiq qilish bugungi jadal rivojlanayotgan zamon hamda tilshunoslikning dolzarb masalalaridandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arastu. Poetika. Axloqi kabir. Ritorika. T.: Yangi asr avlodi-2011. 352b.
2. Sitseron. Notiqlik san’ati haqida ikki risola. T.: Yangi asr avlodi-2007. 442b.
3. Salomov G’. Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent. 2016. 37-38 b.
4. Begmatov E. Oliy ta’lim tizimida nutq madaniyatining o‘rni. –Toshkent: O‘zbekiston, 1999. 175b
6. Iskandarova Sh. O‘zbek nutqi odatining muloqot shakllari. Avtoreferat. – Samarqand: 1993
7. Safarov Sh. Pragmalingvistika.- Toshkent, 2008. 318b.
8. Hakimov M. O‘zbek pragmalingvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. 176b
9. Овчинников В. Ветка сакуры. Журн. “Новый мир”. 1971, № 2-3.
10. Tatsachen über Deutschland / P. Hintereder [u.a.]. – Frankfurt/Main: Societäts Verl., 2007. – 196 S.
11. Beza, S. Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder / S. Beza. – WsiP, 2009. – 281 S.
12. Кохановская А. Л. [и др.].– 208 с. Страноведение Германии. Landeskunde Deutschlands. – Минск : МГЛУ, 2021.
13. Lakoff R. The logic of politeness: or minding your p's and q's // Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 1973. – P. 305p.
14. Brown P., & Levinson S. Universals in Language usage: Politeness phenomena. – London, 1978. – 327p.
15. Leech G. Principles of Pragmatics. – London: Longman Publ., 1983. – 250 p.
16. Goffman E. International ritual: Essays in face-to-face behavior. – New York: Pantheon Books, 1967. 270p.
17. Goffman E. On face-work: an. analysis of ritual elements in socialinteraction in Laver and Hutcheson. – New York: Pantheon Books, 1967. –319 p.
18. Knigge A. Ueber den Umgang mit Menschen. – Hannover.2013. – S.395
19. Birwisch M. Psychologische Angabe der Sprache. Zeitschrift fuer Sprachwissenschaft. – Berlin.1975.- S.87
20. Колесов В.В. Язык города. – М.: Высшая школа, 1991- С.50-67
21. <https://www.duden.de>.

Назарова Шахноза Исмат кизи

Докторант Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. А.Навои

Nazarova Shakhnoza Ismat kizi

PhD student of Tashkent State University of Uzbek language and Literature named after Alisher Navoi